

AValiação DA QUALIDADE DA ÁGUA DO Córrego DA EXTREMA NA RESERVA ECOLÓGICA DA UEG, ANÁPOLIS, GOIÁS: IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO

Roberta Rocha¹
Marco Aurélio Batista¹
Igor Rodrigues Vasconcelos de Souza¹
Alan Sousa Coelho¹
Ana Beatriz Lobo Moreira¹

1. Programa De Pós-Graduação em Recursos Naturais Do Cerrado Universidade Estadual De Goiás, Anápolis Goiás .

RESUMO

O estudo avalia a qualidade da água do Córrego da Extrema, localizado na Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (REC-UEG), inserida no bioma Cerrado. Os parâmetros físico-químicos (DQO, turbidez, pH, nitrogênio amoniacal, fósforo total e nitrogênio total) foram comparados com os limites da Resolução CONAMA nº 357/2005. Também foi realizada uma análise visual do crescimento microbiano nos pontos de coleta. Os resultados indicaram não conformidade em grande parte dos pontos analisados, com alta carga de matéria orgânica, turbidez elevada, acidificação da água e valores de nitrogênio amoniacal acima do limite permitido em alguns pontos, evidenciando degradação ambiental e possíveis impactos provenientes de atividades antrópicas, como efluentes domésticos, atividades agropecuárias, erosão do solo e supressão de vegetação. O crescimento microbiano reforça esses fatores. Conclui-se que a qualidade da água do Córrego da Extrema apresenta comprometimento e recomenda-se a identificação de fontes de poluição, monitoramento contínuo, ações de manejo e conservação, fiscalização ambiental e recuperação da qualidade da água, visando a manutenção dos serviços ecossistêmicos, biodiversidade local e integridade hidrológica da bacia do Ribeirão das Antas.

Palavras-chave: crescimento microbiano, meio ambiente, parâmetros físico-químicos, recursos hídricos.

INTRODUÇÃO

Os recursos hídricos são essenciais para a manutenção da vida e dos ecossistemas, sustentando desde a biodiversidade aquática até o abastecimento humano e as atividades econômicas (Gleick, 1993). A qualidade da água constitui, nesse cenário, um indicador central da saúde ambiental de bacias hidrográficas, por refletir a integridade dos processos ecológicos e a presença de impactos antrópicos (Chapman, 1996). Entre os principais vetores de poluição hídrica estão os efluentes domésticos e industriais, o escoamento agrícola e o desmatamento, os quais, em conjunto, ameaçam ecossistemas aquáticos, a disponibilidade de água potável e a biodiversidade em escala global (Vorosmarty et al., 2010).

O Brasil, embora detenha uma das maiores reservas de água doce do planeta, enfrenta desafios crescentes de gestão e conservação. No mosaico de biomas nacionais, o Cerrado destaca-se pela relevância hidrológica e pela biodiversidade singular. Reconhecido como *hotspot* global, é o segundo maior bioma da América do Sul, cobrindo cerca de 2 milhões de km² (Klink & Machado, 2005). Abriga aproximadamente 12.000 espécies de plantas vasculares, com cerca de 44% endêmicas, além de mais de 800 espécies de aves e 300 espécies de mamíferos (Myers et al., 2000; Klink & Machado, 2005).

Do ponto de vista hidrológico, o Cerrado é frequentemente citado como a “caixa d’água do Brasil” por abrigar oito das doze principais bacias hidrográficas que abastecem o Brasil. Além de áreas de recarga de aquíferos e rios essenciais, alimentando quase metade da água superficial do Brasil (Latrubesse et al., 2019; Santos et al., 2023). Contudo, esse bioma vital sofre pressões intensas, como o desmatamento associado à expansão agropecuária, fragmentação de habitats e mudanças climáticas. O que leva à perda de biodiversidade e à degradação de serviços ecossistêmicos, incluindo a regulação hídrica (Strassburg et al., 2017).

Inserida nesse contexto, a Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (REC-UEG), em Anápolis, Goiás (GO), representa um fragmento relevante do Cerrado e é atravessada por cursos d’água como o Córrego da Extrema, que deságua na bacia do Ribeirão das Antas. Sua importância reside tanto na conservação *in situ* de espécies nativas quanto no potencial de corredor ecológico, por conectar remanescentes de vegetação e favorecer a manutenção da biodiversidade regional.

Mesmo em áreas protegidas e seus entornos, os cursos d’água podem ser marcadamente afetados por atividades humanas. O lançamento de efluentes sem tratamento, a impermeabilização do solo em zonas urbanas, a erosão associada a práticas agrícolas inadequadas e a degradação da vegetação ripária alteram de forma significativa os atributos físico-químicos e biológicos dos corpos hídricos (Tundisi & Tundisi, 2008).

No contexto específico da Reserva Ecológica da UEG, tais impactos podem ser potencializados pela proximidade de empreendimentos e atividades do entorno, como o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) — uma área com intensa movimentação industrial e logística —, além da presença de usinas solares e de áreas de expansão urbana. Esses fatores contribuem para o aumento do escoamento superficial, alterações no regime hidrológico, maior aporte de sedimentos, nutrientes e matéria orgânica, e risco de contaminação por efluentes industriais ou domésticos. Os desdobramentos incluem perda de

hábitat, redução da diversidade aquática e comprometimento da qualidade da água para múltiplos usos.

Diante disso, justifica-se a avaliação da qualidade da água do Córrego da Extrema, afluente situado dentro da REC da UEG. Compreender suas condições atuais é crucial para identificar fontes potenciais de degradação, subsidiar ações de manejo e conservação, e resguardar a integridade ecológica da reserva e da bacia do Ribeirão das Antas. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade da água do Córrego da Extrema, na REC da UEG localizada em Anápolis, GO, por meio da análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Localização e Caracterização da Área de Estudo

O estudo foi realizado no Córrego da Extrema, um curso d'água localizado na região de Anápolis, Goiás, que atravessa a Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do Ribeirão das Antas, uma sub-bacia do Rio Meia Ponte, que por sua vez integra a Bacia do Rio Paranaíba, no bioma Cerrado. Foram estabelecidos cinco pontos de coleta (Ponto 1, Ponto 2, Ponto 3, Ponto 4 e Ponto 5) ao longo do córrego, visando abranger diferentes trechos e potenciais influências antrópicas (Figura 1).

Figura 1- Mapa de localização da área de estudo com os pontos de coleta

Métodos de Coleta

Para a avaliação da qualidade da água, foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: DQO, turbidez, pH, nitrogênio amoniacal, fósforo total, nitrogênio total e crescimento microbiano.

As amostras de água foram coletadas contra a corrente, em frascos apropriados, previamente limpos e esterilizados, seguindo as diretrizes de amostragem para análise de água. As coletas foram realizadas em um único evento, em cada um dos cinco pontos estabelecidos. Após a coleta, as amostras foram transportadas para o laboratório e devidamente refrigeradas para posterior análise.

Análises Físico-Químicas

As análises laboratoriais foram conduzidas de acordo com métodos padronizados. A DQO foi determinada a partir do kit NANOCOLOR DQO 160 (Macherey-Nagel), com método de oxidação com dicromato em meio ácido e sulfato de prata, com detecção colorimétrica após digestão. A turbidez foi medida por turbidimetria (Método nefelométrico). O pH foi determinado por potenciometria, utilizando um pHmetro calibrado (Modelo R-TEC-7/2-MP Tecnal). O Nitrogênio Amoniacal foi determinado a partir do kit HACH TNT 832 – Ammonia (2–47 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$), através do método salicilato / indofenol para amônia. Para determinação do Fósforo Total foi utilizado o kit NANOCOLOR Fosfato Total 15 (Macherey-Nagel). Por meio de um método de digestão e detecção colorimétrica (Método colorimétrico do azul de molibdênio para fósforo total). Para determinação do Nitrogênio Total foi utilizado o kit NANOCOLOR Nitrogênio Total TNb 220 (Macherey-Nagel). O método se enquadra na categoria de tubos de reação pré-dosados e determina o Nitrogênio Total após a etapa de digestão térmica e detecção colorimétrica. Todos os procedimentos seguiram as normas técnicas do fabricante dos kits.

Crescimento microbiano

Para a análise do crescimento microbiano, a partir das amostras de água coletadas do Córrego da Extrema, foi utilizado o método de filtração por membrana para avaliação microbiológica. As amostras de cada ponto foram filtradas sob vácuo através de membranas estéreis e em seguida, cada membrana foi transferida com pinça estéril para a superfície de uma placa de Petri contendo meio de cultura apropriado.

As placas foram incubadas em estufa a aproximadamente 35 °C, por 24 horas, permitindo o desenvolvimento de colônias visíveis. Ao final da incubação, realizou-se a análise visual do crescimento microbiano.

RESULTADOS

Os resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de água do Córrego da Extrema, coletadas nos cinco pontos de amostragem, são apresentados na Tabela 1. Para fins de comparação e avaliação da qualidade da água, os valores obtidos foram confrontados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces de Classes I, II e III.

Tabela 1. Resultados dos parâmetros físico-químicos da água do Córrego da Extrema em comparação com os limites da Resolução CONAMA nº 357/2005.

Parâmetro	Unidade	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	CONAMA Classe I	CONAMA Classe II	CONAMA Classe III	Conformidade (Classe II)
DQO	mg/L	70	70	<15	<15	<15	15	30	75	Não Conforme
Turbidez	NTU	<1,0	<1,0	702	750	8213	40	100	250	Não Conforme
pH	-	7,58	5,70	6,32	3,82	5,82	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	Não Conforme
N- Amoniacal	mg/L	<1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	0,2 (pH<7,5)	1,0 (pH<7,5)	3,7 (pH<7,5)	Não Conforme
Fósforo Total	mg/L	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,025	0,05	0,15	Inconclusivo
Nitrogênio Total*	mg/L	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	1,27 (média)	2,18 (média)	3,73 (média)	Inconclusivo

*Os valores de referência para nitrogênio total da CONAMA 357/2005 são médias para ambientes lênticos e não há um limite único para ambientes lóticos. Para fins de comparação, foram utilizados valores médios de referência para águas doces.

A DQO apresentou valores de 70 mg/L nos Pontos 1 e 2. Este valor excede significativamente os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas de Classe I (15 mg/L) e Classe II (30 mg/L). Embora esteja dentro do limite para a Classe III (75 mg/L), há não conformidade com as classes mais restritivas.

A Turbidez demonstrou níveis extremamente elevados, especialmente no Ponto 5, onde atingiu 8.213 NTU. Nos Pontos 3 e 4, os valores foram de 702 NTU e 750 NTU, respectivamente. Todos esses valores estão muito acima dos limites para as Classes I (40 NTU), II (100 NTU) e III (250 NTU) do CONAMA.

O pH apresentou variações, com o Ponto 4 registrando o menor valor dentre todos os pontos, com 3,82, o que caracteriza uma condição ácida. Os Pontos 2 e 5 registraram pH de 5,70 e 5,82, respectivamente, que também estão abaixo da faixa mínima de pH 6,0 estabelecida pelo CONAMA para todas as classes de águas doces, indicando não conformidade.

O Nitrogênio Amoniacal foi detectado em concentrações de 1,0 mg/L nos Pontos 2 e 5 e 1,5 mg/L nos Pontos 3 e 4. Considerando a faixa de pH encontrada (abaixo de 7,5), o limite para Classe I é de 0,2 mg/L e para Classe II é de 1,0 mg/L. Assim, os valores encontrados nos Pontos 3 e 4 (1,5 mg/L) excedem o limite da Classe II, e os Pontos 2 e 5 (1,0 mg/L) atingem o limite da Classe II, indicando não conformidade em relação aos padrões mais rigorosos.

O Fósforo Total apresentou concentrações abaixo de 0,3 mg/L em todos os pontos analisados. Mas como esse valor corresponde ao limite de detecção do método analítico e não a uma concentração real medida, não é possível concluir conformidade com os limites estabelecidos para as Classes I (0,025 mg/L), II (0,05 mg/L) e III (0,15 mg/L). Sendo assim, é necessária a realização de uma nova análise com método que possua limite de detecção adequado aos valores definidos na Resolução.

O Nitrogênio Total foi registrado em concentrações inferiores a 5 mg/L em todos os pontos. Assim como ocorreu com o Fósforo Total, esse valor corresponde ao limite de detecção do método e não a uma concentração efetivamente quantificada, portanto não é possível verificar sua conformidade com os valores de referência adotados para fins de comparação com a Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo necessária nova análise com método analítico cuja sensibilidade permita avaliar com precisão o enquadramento do parâmetro.

A análise visual do crescimento microbiológico evidenciou diferenças significativas entre os pontos amostrados quanto ao crescimento microbiano (Figura 2). Os pontos 2 e 3 apresentaram baixo crescimento microbiano. O ponto 1 apresentou crescimento microbiano maior do que nos pontos 2 e 3. Nos pontos 4 e 5, este último com forte coloração alaranjada, foram constatados os maiores crescimentos, com presença nítida de várias colônias, sugerindo maior carga microbiana em comparação aos pontos anteriores.

Figura 2- Resultado do experimento para crescimento microbiano nos cinco pontos de coleta.

DISCUSSÃO

A avaliação da qualidade da água do Córrego da Extrema revela um cenário de degradação ambiental, com a maioria dos parâmetros físico-químicos analisados excedendo os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces de Classes I e II, e em alguns casos, até mesmo para a Classe III. Essa situação é particularmente preocupante dada a localização do córrego em uma área de importância ecológica, como a Reserva Ecológica da UEG, inserida no bioma Cerrado.

A DQO com valores de 70 mg/L nos Pontos 1 e 2, indica uma alta concentração de matéria orgânica e inorgânica oxidável na água. Esses valores são superiores aos limites de 15 mg/L para Classe I e 30 mg/L para Classe II, sugerindo uma forte influência de fontes de poluição (CONAMA, 2005). A presença elevada de DQO é frequentemente associada ao lançamento de efluentes domésticos não tratados, efluentes industriais ou escoamento de áreas agrícolas com uso intensivo de fertilizantes e pesticidas (Von Sperling, 2005). A decomposição dessa matéria orgânica por microrganismos consome oxigênio dissolvido, podendo levar à hipóxia ou anóxia, condições que são letais para a maioria dos organismos aquáticos, especialmente peixes e macroinvertebrados sensíveis (Esteves, 2011). Estudos mostram que áreas urbanas e agrícolas apresentam elevação significativa nos valores de DQO, indicando maior aporte de poluentes orgânicos e inorgânicos (Xu et al., 2020; Saviato et al., 2025).

A Turbidez apresentou níveis altos, atingindo 8.213 NTU no Ponto 5 e valores entre 702 e 750 NTU nos Pontos 3 e 4, respectivamente. Esses valores são maiores do que os limites do CONAMA para todas as classes (40 NTU para Classe I, 100 NTU para Classe II e 250 NTU para Classe III), indicando uma alta carga de material em suspensão. A origem desses sedimentos pode ser atribuída à erosão do solo em áreas desmatadas, margens de rios sem vegetação ripária, atividades agrícolas com preparo inadequado do solo ou obras civis nas proximidades (Esteves, 2011). A alta turbidez reduz a penetração de luz na coluna d'água, inibindo a fotossíntese de algas e plantas aquáticas, que são a base da cadeia alimentar (Nunes et al., 2022). Além disso, o material em suspensão pode assorear o leito do córrego, destruir habitats bentônicos, obstruir brânquias de peixes e invertebrados, e transportar poluentes adsorvidos (Burdon et al., 2013).

O pH ácido, com um valor de 3,82 no Ponto 4 e valores abaixo de 6,0 nos Pontos 2 e 5, está fora da faixa de 6,0 a 9,0 estabelecida pelo CONAMA para águas doces. Um pH baixo pode ser resultado da decomposição intensa de matéria orgânica, que libera ácidos orgânicos, ou da lixiviação de solos ácidos (Ramchunder et al., 2022), comuns em algumas formações

do Cerrado, especialmente se houver alteração do uso do solo (Hunke et al., 2015). O pH é um fator crítico para a sobrevivência de organismos aquáticos, pois afeta processos fisiológicos como a respiração, o equilíbrio iônico e a toxicidade de outros poluentes, como metais pesados e amônia (Pinheiro et al., 2021). Valores extremos de pH podem causar estresse fisiológico, danos teciduais e até a morte de peixes e invertebrados (Zahangir et al., 2015; Das & Panigrahi, 2025).

O Nitrogênio Amoniacoal, com 1,0 mg/L nos Pontos 2 e 5 e 1,5 mg/L nos Pontos 3 e 4, excede o limite de 1,0 mg/L para Classe II (considerando $\text{pH} < 7,5$). A presença de amônia em concentrações elevadas é um forte indicativo de poluição orgânica recente, geralmente proveniente de esgoto doméstico ou efluentes de atividades agropecuárias (Esteves, 2011). A amônia não ionizada (NH_3) é um dos poluentes mais tóxicos para peixes e outros organismos aquáticos, mesmo em baixas concentrações, afetando múltiplos sistemas fisiológicos e aumentando o risco de mortalidade e doenças (Spencer et al., 2008; Xu et al., 2021). O controle rigoroso dos níveis de NH_3 é essencial para a saúde e a sustentabilidade dos ambientes aquáticos.

A presença de fósforo nos pontos analisados, mesmo que em concentrações inconclusivas devido ao método de detecção, é um fator de preocupação. Seu acúmulo pode levar à eutrofização, um processo de enriquecimento excessivo de nutrientes que resulta no crescimento descontrolado de algas (principalmente cianobactérias), redução da transparência da água, depleção de oxigênio e perda de biodiversidade (Correll, 1998;1999; Haque, 2021). Esse processo pode levar à formação de zonas mortas, mortandade de peixes e liberação de toxinas prejudiciais à saúde humana e animal (Wurtsbaugh et al., 2019).

A análise do nitrogênio total foi realizada utilizando um método que apresenta um limite de detecção de 5 mg/L. Este limite representa a menor concentração de uma substância que pode ser detectada de forma confiável por um método analítico específico. Sendo assim, todos os resultados obtidos para o nitrogênio total no Córrego da Extrema foram reportados como sendo inferiores a 5 mg/L ($< 5 \text{ mg/L}$), ou seja, abaixo do limite de detecção do método empregado, assim como o fósforo total. Esta condição mostra uma fragilidade metodológica significativa à interpretação dos dados, pois impede uma conclusão definitiva sobre a presença ou ausência de contaminação nitrogenada no corpo d'água.

A contaminação de corpos d'água por nitrogênio e fósforo é um problema ambiental global, impulsionado principalmente por fontes antropogênicas que se dividem em pontuais e difusas (Mockler et al., 2017; Malone & Newton, 2020; Suresh et al., 2023). A compreensão dessas fontes é fundamental para estratégias eficazes de mitigação, especialmente em

ecossistemas vulneráveis como o Córrego da Extrema. Fontes pontuais de poluição são caracterizadas pela liberação de poluentes em locais específicos e identificáveis, geralmente por tubulações ou canais. Em ambientes urbanos e periurbanos, os esgotos domésticos não tratados ou tratados de forma inadequada são a principal fonte pontual de nitrogênio e fósforo (Guo et al., 2024; Zambrano et al., 2025).

De acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, águas destinadas ao consumo humano devem apresentar ausência de *Escherichia coli* em 100 mL, sendo este o principal indicador de contaminação fecal. Embora o presente estudo não tenha empregado identificação específica de coliformes, o crescimento microbiano observado sugere condições ambientais propícias à proliferação de bactérias heterotróficas, frequentemente associadas ao aporte de matéria orgânica, ao escoamento superficial e a possíveis fontes antrópicas, conforme também descrito por Silveira et al. (2018) em estudo microbiológico do Rio Bacacheri.

Nas condições de incubação adotadas, observou-se qualitativamente o crescimento microbiano nas placas de Petri ao longo do período experimental. Após 24 horas, foi possível verificar a formação de colônias visíveis nas membranas filtrantes provenientes das amostras de água, indicando a presença de microrganismos viáveis e condições favoráveis à sua multiplicação no Córrego da Extrema. Assim, o padrão de crescimento microbiano verificado reforça a necessidade de monitoramento contínuo e de investigação de possíveis fontes de contaminação, considerando os riscos ecológicos e de saúde pública envolvidos.

CONCLUSÃO

A qualidade da água do Córrego da Extrema apresenta sinais claros de degradação, principalmente nos pontos 4 e 5. Os resultados físico-químicos e microbiológicos sugerem aporte expressivo de matéria orgânica, nutrientes e sedimentos, possivelmente associado ao lançamento de efluentes não tratados e ao escoamento superficial proveniente de áreas antropizadas. Recomenda-se a identificação das fontes potenciais de poluição, intensificação do monitoramento sistemático dos parâmetros de qualidade, fiscalização de eventuais lançamentos irregulares e notificação aos órgãos ambientais competentes, visando subsidiar ações de controle, mitigação e recuperação da integridade ecológica do corpo hídrico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burdon, F. J., McIntosh, A. R., & Harding, J. S. (2013). Habitat loss drives threshold response of benthic invertebrate communities to deposited sediment in agricultural streams. *Ecological Applications*, 23(5), 1036-1047. <https://doi.org/10.1890/12-1190.1>
- Chapman, D. (1996). *Water Quality Assessments: A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring*. 2nd Edition, Chapman and Hall Ltd., London.
- CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). (2005). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.
- Correll, D. L. (1998). The role of phosphorus in the eutrophication of receiving waters: a review. *Journal of Environmental Quality*, 27(2), 261–266. <https://doi.org/10.2134/jeq1998.00472425002700020004x>
- Correll, D. L. (1999). Phosphorus: a rate limiting nutrient in surface waters. *Poultry Science*, 78(5), 674–682. <https://doi.org/10.1093/ps/78.5.674>
- Das, R., & Panigrahi, G. (2025). Assessing the Survival Challenges in Zebrafish Due to Acute Salinity Stress and pH Changes. *International Journal of Advancement in Life Sciences Research*, 8(2), 27-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31632/ijalsr.2025.v08i02.003>
- Esteves, F. A. (2011). *Fundamentos de Limnologia*. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência.
- Gleick, P. H. (1993). *Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources*. Oxford University Press.
- Guo, J., Pan, Y., Chen, R., He, S., Qi, W., Yang, H., & Wang, L. (2024). Tracing nitrogen and phosphorus pollution in urban runoff: Insights from isotopic tracers and SWMM modeling. *Journal of Cleaner Production*, 472, 143513. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143513>
- Haque, S. E. (2021). How effective are existing phosphorus management strategies in mitigating surface water quality problems in the US? *Sustainability*, 13(12), 6565. <https://doi.org/10.3390/su13126565>
- Hunke, P., Roller, R., Zeilhofer, P., Schröder, B., & Mueller, E. N. (2015). Soil changes under different land-uses in the Cerrado of Mato Grosso, Brazil. *Geoderma Regional*, 4, 31–43. <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2014.12.001>
- Klink, C.A., & Machado, R. B. (2005). A conservação do Cerrado brasileiro. *Megadiversidade*, 1(1), 147–155.
- Latrubesse, E., Arima, E., Ferreira, M., Nogueira, S., Wittmann, F., Dias, M., Dagosta, F., & Bayer, M. (2019). Fostering water resource governance and conservation in the Brazilian Cerrado biome. *Conservation Science and Practice*, 1. <https://doi.org/10.1111/csp2.77>
- Malone, T. C., & Newton, A. (2020). The globalization of cultural eutrophication in the coastal ocean: causes and consequences. *Frontiers in Marine Science*, 7, 670. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00670>
- Mockler, E. M., Deakin, J., Archbold, M., Gill, L., Daly, D., & Bruen, M. (2017). Sources of nitrogen and phosphorus emissions to Irish rivers and coastal waters: Estimates from a nutrient load apportionment framework. *Science of the Total Environment*, 601, 326-339. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.186>

Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403, 853–858. <https://doi.org/10.1038/35002501>

Nunes, P., Roland, F., Amado, A. M., Resende, N. D. S., & Cardoso, S. J. (2022). Responses of phytoplanktonic chlorophyll-a composition to inorganic turbidity caused by mine tailings. *Frontiers in Environmental Science*, 9, 605838. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.605838>

Pinheiro, J. P. S., Windsor, F. M., Wilson, R. W., & Tyler, C. R. (2021). Global variation in freshwater physico-chemistry and its influence on chemical toxicity in aquatic wildlife. *Biological Reviews*, 96(4), 1528–1546. <https://doi.org/10.1111/brv.12711>

Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. *Ministério da Saúde*, Brasília.

Ramchunder, S. J., Voutchkova, D.D., Estrada, E.S., Chuah, C. J., Evaristo, J., Ng, D., & Ziegler, A. D. (2022). Flowpath influence on stream acid events in tropical urban streams in Singapore. *Hydrological Processes*, 36(1), e14467. <https://doi.org/10.1002/hyp.14467>

Santos, A., Barbosa, M., Bolleli, T., Anjinho, P., Roque, R., & Mauad, F. (2023). Assessment of Water Ecosystem Integrity (WEI) in a Transitional Brazilian Cerrado–Atlantic Forest Interface. *Water*. <https://doi.org/10.3390/w15040775>

Saviato, M., Guimarães-Junior, J., & Lima, J. (2025). *Salminus hilarii*, as a biological indicator in the Brazilian Cerrado. *Acta of Fisheries and Aquatic Resources*. <https://doi.org/10.46732/actafish.22.112-121>

Silveira, C. A. da; Castro, F. B. G. de; Godefroid, R. S.; Silva, R. C. da; Santos, V. L. P. dos. (2018). Análise microbiológica da água do Rio Bacacheri, em Curitiba (PR). *Eng Sanit Ambient*, 23(5), 933–938. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522018163474>

Spencer, P., Pollock, R., & Dubé, M. (2008). Effects of un-ionized ammonia on histological, endocrine, and whole organism endpoints in slimy sculpin (*Cottus cognatus*). *Aquatic Toxicology*, 90(4), 300–309. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2008.08.017>

Strassburg, B., Brooks, T., Feltran-Barbieri, R., et al. (2017). Moment of truth for the Cerrado hotspot. *Nature Ecology & Evolution*, 1, 0099. <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0099>

Suresh, K., Tang, T., Van Vliet, M. T., Bierkens, M. F., Stokal, M., Sorger-Domenigg, F., & Wada, Y. (2023). Recent advancement in water quality indicators for eutrophication in global freshwater lakes. *Environmental Research Letters*, 18(6), 063004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/acd071>

Tundisi, J. G., & Tundisi, T. M. (2008). *Limnologia*. Oficina de Textos, São Paulo.

Von Sperling, M. (2005). Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos: princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Belo Horizonte: UFMG.

Vorosmarty, C. J., et al. (2010). Global threats to human water security and river biodiversity. *Nature*, 467, 555–561. <https://doi.org/10.1038/nature09440>

Wurtsbaugh, W. A., Paerl, H. W., & Dodds, W. K. (2019). Nutrients, eutrophication and harmful algal blooms along the freshwater to marine continuum. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 6(5), e1373. <https://doi.org/10.1002/wat2.1373>

Xu, J., Jin, G., Mo, Y., Tang, H., & Li, L. (2020). Assessing anthropogenic impacts on chemical and biochemical oxygen demand in different spatial scales with Bayesian networks. *Water*, 12(1), 246. <https://doi.org/10.3390/w12010246>

Xu, Z., Cao, J., Qin, X., Qiu, W., Mei, J., & Xie, J. (2021). Toxic effects on bioaccumulation, hematological parameters, oxidative stress, immune responses and tissue structure in fish exposed to ammonia nitrogen: a review. *Animals*, 11(11), 3304. <https://doi.org/10.3390/ani11113304>

Zahangir, M. M., Haque, F., Mostakim, G. M., & Islam, M. S. (2015). Secondary stress responses of zebrafish to different pH: Evaluation in a seasonal manner. *Aquaculture Reports*, 2, 91–96. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2015.08.008>

Zambrano, K. T., Bega, J. M. M., & Cunha, D. G. F. (2025). Wastewater is still a major problem: a comprehensive evaluation of N and P loads into water bodies of the most populous state in Brazil. *Journal of Environmental Management*, 391, 126440. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126440>